

SEXENIO | TRAMO 2014 - 2019
SOLICITA: ÁLVARO TERRONES REIGADA
VINCULACIÓN: DEP. ESCULTURA,
FACULTAT DE BELLAS ARTS,
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
MÉRITO EXTRAORDINARIO 1 | AÑO 2014

NOTA PREVIA PARA EL EVALUADOR/A

A la atención de la persona evaluadora. Los méritos se han repositado en la plataforma Zendoi por años en formato pdf (ejem. *Terrones_ME1_2014.pdf*; *Terrones_ME2_2015.pdf*). Al inicio de cada documento he incorporado un mapa conceptual –una cartografía de los méritos– con el fin de facilitar la orientación y permitir una lectura que articule simultáneamente lo particular y lo general, y situar cada año evaluado en relación con el conjunto del sexenio. El tramo que presento abarca **desde el año 2014 hasta el año 2019**.

Presento **cinco aportaciones extraordinarias y dos sustitutorias**, numeradas del 1 al 7. En aquellos casos que corresponden a proyectos itinerantes internacionales, y se presentan varias actuaciones por proyecto (*como 2 performances y 1 exposición...*) he subdividido cada intervención de esta manera (1.1) (1.2)... para favorecer una identificación más clara y ordenada por parte de la persona evaluadora, con la intención de agilizar la consulta.

Superado el prejuicio o la sospecha inicial que despierta todo aquello que nos resulta desconocido, he llegado a la conclusión de que este procedimiento sitúa a uno en su lugar. Además, una vez elaborado, ya no se contempla la producción artística de la misma manera: se la percibe con la distancia del tramo, se barrunta y se la encauza hacia una coherencia deliberada, –o al menos eso percibo, –buscando que todas las acciones confluyan en un mismo cauce, por así decirlo. Con esta breve licencia, –que ruego se me permita–, cierro esta reflexión inicial con otra, de nuestro riguroso pero a la vez pintoresco Santiago Ramón y Cajal, el investigador que mejor concilia la exigencia de la ciencia con la volición propia de la vitalidad creativa. De su escrito de ingreso a la academia, publicado bajo el título *Los Tónicos de la Voluntad*, llamó mi atención una observación que creo que es especialmente pertinente ahora:

En la vida del artista hay, por lo común, dos fases: la creadora o inicial, consagrada al alumbramiento de nuevas verdades, y la razonadora, durante la cual, disminuída la fuerza de producción, se defienden las ideas incubadas en juventud.

NOTA EVALUADOR/A

Se incorpora como anexo este mapa conceptual que a modo de esquema gamificado sintetiza y relaciona las principales líneas de investigación y producción artística desarrolladas entre 2014 y 2019, con el objetivo de orientar y facilitar la labor evaluador/a

AÑO 2014 | MÉRITO 1

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Performance Art Norte de Europa*

1.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional** | ¿Donde? **en Helsinki, Finlandia** |

1.2 ¿En qué consiste? **performance en duo en festival internacional** | ¿Donde? **en Oslo Noruega** | *con publicación ISBN

AÑO 2015 | MÉRITO 2

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Proyecto itinerancia Arte Nómada 2015*

2.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Art Nomade** | ¿Donde? **en Chicoutimi, provincia de Québec, Canadá** |

2.2 ¿En qué consiste? **performance individual en galería** | ¿Donde? **en la galería UQAM en Montreal el 13-10-2015**

2.3 ¿En qué consiste? **performance individual en galería internacional** | ¿Donde? **Le Lieu Centre Art, Québec**

2.4 ¿En qué consiste? **exposición individual Motive in 3 conditions** | ¿Donde? **Le Lieu Centre en Art, Québec**

AÑO 2016 | MÉRITO 3

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Proyecto serie de performances poética de los libros expandidos*

3.1 ¿En qué consiste? **performance duo en festival internacional** | **PAB en Bergen Noruega en Kunst Halle** | *con publicación ISBN

3.2 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Acción Mad** | ¿Donde? **en el espacio de Cultura Contemporánea y Artes Escénicas Matadero de Madrid**

3.3 ¿En qué consiste? **performance individual en EACC Encuentro internacional poesía y acción** | ¿Donde? **EACC Espai d Art Contemporani de Castelló**

AÑO 2017 | MÉRITO 4

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Partituras de acción*

4.1 ¿En qué consiste? **performance individual PAB Open Performance Art Bergen** | ¿Donde? **Bergen Kunsthalle, Noruega**

4.2 ¿En qué consiste? **performance individual Homenaje póstumo a Felipe Ehrenberg** | ¿Donde? **Embajada de México en España, Madrid, Galería Freijo**

4.3 ¿En qué consiste? **premio selección arte 365 y exposición individual exposición** | **Espai Cultura en València** |

4.4 ¿En qué consiste? **comisariado Concierto para Sordos** | **Espai Cultura en València** | ¿Donde? **Octubre Centre Cultura Contemporània**

AÑO 2019 | MÉRITO 5

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *El Giro Notacional*

5.1 ¿En qué consiste? **exposición colectiva con obra individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

5.2 ¿En qué consiste? **performance individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

AÑO 2014 | MÉRITO (6)

APORTACIÓN SUSTITUTORIA

Título: *Action Graphic diagrama...*

6.1 ¿En qué consiste? **exposición individual** | ¿Donde? **en València Galería. Espai Corte Inglés** | *con publicación ISBN

AÑO 2014 | MÉRITO (7)

APORTACIÓN SUSTITUTORIA

Título: *Premio y exposición DKV arte en vivo*

7.1 ¿En qué consiste? **Obtención premio y beca DKV** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** |

7.1.1 ¿En qué consiste? **premio DKV exposición en entorno Hospitalario** | ¿Donde? **Sala de Oncología y Hemodiálisis** | *con publicación ISBN

7.1.2 ¿En qué consiste? **Congreso DKV en torno a la experiencia Hospitalaria** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** | *con publicación ISBN

7 | MÉRITO EXTRAORDINARIO 2014 | ARTE EN VIVO

Autores: Álvaro Terrones Reigada | **Año de publicación:** 2014 | **Título:** *DKV Arte en Vivo* | **Tipo de aportación:** premio, performance, exposición, congreso, catálogo | **Otros datos:**

BREVE RESUMEN

El Premio DKV de la Cátedra DKV de Arte y Salud de la Universitat Politècnica de València (UPV) se enmarca en el conjunto de convocatorias y acciones impulsadas por DKV Seguros en colaboración con la Facultad de Bellas Artes, con el objetivo de promover actividades de investigación, docencia, producción artística y difusión crítica mediante el arte, la creatividad y la salud.

En el marco de esta Cátedra se convocó el *Premio Arte en Vivo*, con el objetivo de seleccionar un proyecto de intervención artística que se desarrolle en el Hospital de Dénia Marina Salud, en el cual se crearan dinámicas de participación entre el arte, los pacientes y el personal sanitario. El proyecto presentado fué premiado con una dotación económica de 1000 euros. El jurado que seleccionó el proyecto estuvo compuesto por: Fernando Ramos: Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital de Dénia Marina Salud; Juan Manuel Gasent: Jefe del Servicio Oncológico del Hospital de Dénia Marina Salud; Alicia Ventura, Directora del Proyecto cuidArt del Hospital de Dénia Marina Salud y finalente Teresa Cháfer: Directora de la Cátedra DKV Arte BBAA, UPV.

OBJETIVOS |

- Diseñar una intervención de arte en vivo que favoreciera la implicación activa de pacientes y personal sanitario, entendiendo la acción artística como proceso relacional específicamente para las salas de Oncología y Hemodiálisis.
- Participar en el entorno hospitalario generando dinámicas de conciliación entre pacientes, personal sanitario y arte contemporáneo.
- Aplicar metodologías propias del arte de acción en el entorno hospitalario, investigando la interacción entre cuerpo, tiempo y espacio sanitario como dispositivo generador de significado

RESULTADOS

El proyecto desarrollado en el Hospital de Dénia Marina Salud, en el marco del **Premio de la Cátedra DKV Arte y Salud** de la Universitat Politècnica de València, obtuvo como resultado la implementación efectiva de una intervención de arte de acción en contexto clínico real, generando dinámicas de participación entre pacientes y personal sanitario. La acción permitió validar metodologías performativas adaptadas al entorno hospitalario y comprobar su capacidad para activar procesos de mediación y humanización del espacio asistencial. El proyecto fue seleccionado en convocatoria competitiva y evaluado por un jurado mixto académico-sanitario, lo que supuso una validación externa de su calidad e innovación. Asimismo, consolidó la línea de investigación en arte y salud, ampliando su proyección institucional y su transferencia social.

Los eventos que se consideran precedentes, y donde se desarrolló la voluntad metodológica de construir la performance en comunicación y mediante la interacción directa con el público asistente fueron:

- **2013:** 1 Performance autoría propia en **II Encontre Internacional de Performance i Poesia d'Acció**. Comisariado: Josep Sou. Universidad Miguel Hernández. Fecha: del 15 al 16 de Febrero de 2013. Lugar: Centre de Cultura d'Elx l'Excorxador, Elx, Espanya.
- **2012.** 1 Performance autoría propia en **Lange Nacht der Museen, Kunstraum**. Comisariado: Galerie Kunstraum, Städtische Museen Jena, Jenakultur. Fecha: 1 de Junio 2012. Lugar: Galerie Kunstraum Jena, Alemania.
- **2010.** 1 Performance autoría propia en **Performance Art in Brixton Rd**. Comisariado: Artevict Collective London. Organización: Artevict Collective London, England.
- **2010.** 1 Performance autoría propia en **Actualitas, Kunst vor Ort**. Comisariado: Performancegruppe HBK Fecha: del 18 al 21 de Mayo de 2010. Lugar: Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Alemania.

PRIORIDAD TEMÁTICA |

Mi contribución en esta aportación es el proyecto *El deseo dibujado y su puesta en escena*, que consiste en una modificación de las salas de Oncología y Hemodiálisis mediante frases rotuladas en las paredes y al final una performance para el personal sanitario y

pacientes. La finalidad de la propuesta fué trasladar la práctica artística al entorno hospitalario, activando nuevas funciones sociales del arte más allá del espacio expositivo convencional.

MI CONTRIBUCIÓN

Mi contribución al proyecto seleccionado en la convocatoria «Arte en Vivo 2014» de la Universitat Politècnica de València, en el marco de la Cátedra DKV Arte y Salud, consistió en el diseño y ejecución de una intervención de arte de acción desarrollada específicamente para el contexto del Hospital de Dénia Marina Salud. El proyecto integró planificación performativa y activación participativa, adaptando el lenguaje del arte de acción a un entorno clínico real. La intervención contribuyó a consolidar el eje arte y salud como ámbito de investigación aplicada y transferencia social desde la práctica del arte de acción.

APORTACIÓN METODOLÓGICA |

El proyecto consta de dos partes, instalación y performance. En la primera parte del proyecto, -la instalación-, se activó la participación voluntaria de los pacientes, que indicaban qué ideas debían trasladarse a las paredes, incidiendo con ello en la experiencia cotidiana del entorno arquitectónico hospitalario, generando una transformación perceptiva del espacio y propiciando procesos de reflexión y pensamiento crítico vinculados a la experiencia de la salud, la enfermedad y el cuidado. A partir de esta metodología relacional, se trasladaron de forma gráfica y concreta los deseos de los pacientes al campo visual que ellos habitaban, por medio de una serie de recursos tipográficos y visuales, que permanecían instalados modificando su entorno.

CALIDAD DEL ESPACIO EXPOSITIVO

La intervención artística en el Hospital de Dénia Marina Salud, promovida a través de la Cátedra DKV Arte y Salud de la Universitat Politècnica de València, se integró en un espacio expositivo –la sala *cuidArt* del hospital– concebido específicamente para articular proyectos que vinculan arte y salud dentro de un entorno clínico real. Este espacio, parte de un programa institucional que entiende el arte como herramienta de humanización y bienestar, ha sido escenario de exposiciones colectivas e intervenciones artísticas que fomentan la convivencia entre creatividad, pacientes y personal sanitario, favoreciendo la circulación, visibilidad y recepción de las obras en un contexto funcional y accesible.

IMPACTO EN LOS MEDIOS

- Mencionado en publicación digital (Enlace externo: [publicación mediación Arte Informado](#))
- Noticia destacada (Enlace externo: [UPV noticias](#))
- **2015** Referencia y documentación del proyecto en el catálogo DKV, Español, 2013
Autor: VVAA Título: Becas Grand Tour DKV 2013. Referencia de revista o libro:
Cátedra DKV Arte y Salud UPV ISBN: 978-84-693-6049-1 pp. 54-57 Clave: Libro

MÉRITOS DERIVADOS DEL PROYECTO

En este proyecto resultó fundamental el estudio específico de las conferencias mudas del artista Bon como metodología de trabajo, entendidas como dispositivos performativos en los que la acción se construye y dibuja en tiempo real con la complicidad del público, generando una escenificación consciente de la interacción. Este enfoque sitúa el proceso de planificación en el centro de la experiencia estética, convirtiendo el dibujo en acto y en discurso.

- **2014** Autor: Álvaro Terrones Evento: II Congreso Internacional Espacios Sonoros y Audiovisuales. Lugar: Universidad Autónoma de Madrid, Fecha: del 2 al 5 de Diciembre, 2014. Organiza: Universidad Autónoma de Madrid, Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. Participación: Comunicación. Título: Viva el Bon humor. Las conferencias mudas de Bon *como arte de la performance (1930-1939)* ISBN: 978-84-608-8201-5.

En este sentido, se consolidó la relación de interés entre el arte y la salud

- **2015** Participación con **poster en congreso salud en calidad de coautoría:** Milagros Molina-Alarcón, Miguel Molina, Rocío Garriga, Ramón Varón, Manuela García-Moreno, M^a Llanos Amo, Francisco García-Alcaraz, José Luis Blanco, Mercedes López-Molina, Jorge V. Sotoca, Enrique Arribas, Miguel López, Francisco García-Sevilla, Jesualdo Masiá, M^a Dolores Masiá Evento: 9th INTED 2015. International technology, education and development conference. Lugar: Madrid. Fecha: del 2 al 4 de Marzo, 2015. Organiza: IATED, International Academy of Technology, Education and Development. Participación: Comunicación. Título: **Prevention of noise-induced hypoacusis in school aged children.** ISBN: 978-84-606-5763-7.

- **2016** Participación con conferencia Autor: Álvaro Terrones Evento: III Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud. Lugar: Hospital Marina Salud Dénia. Fecha: del 9 al 11 de noviembre, 2016. Organiza: **DKV, Hospital Marina Salud Dénia. Cátedra DKV-Universidad Politécnica de Valencia.** Participación: Comunicación. Título: La transformación de la rutina hospitalaria mediante el arte de acción. ISBN: 978-84-09-02289-2.
- **2016** Participación con acción artística individual en Evento: XV **Jornadas sobre cáncer de mama: Ponte en mi lugar.** Lugar, año: Facultad de derecho. Universidad de Castilla-La Mancha.. Organiza: Facultad de Enfermería, Campus de Albacete. Participación: Seminario. Título: Si lo imaginas es real. Fecha: 7 de noviembre de 2018

A man in a black hoodie is holding a long, glowing yellow strip that stretches across the frame. He is looking up at the strip. In the background, a patient is lying in a hospital bed, and there is medical equipment. The scene is set in a hospital room.

Álvaro Terrones

CÁTEDRA DKV ARTE Y SALUD. BBAA UPV - HOSPITAL DÈNIA MARINA SALUD

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	

MALETA DE LAS PALABRAS

Objeto utilizado para establecer contacto con el personal del Hospital y los pacientes.

Para usar en caso de acción poética: su contenido servirá posteriormente para representar tipográficamente sus deseos y objetivos concretos.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

ESCUCHAR PARA VER

Anotación de los diálogos e interacción de los pacientes con la maleta de las palabras.

ALVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CATEDRA: DRX ARTE Y SALUD. BBAU UPV.
 HOSPITAL DENIA. MARINA. SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

ALVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CATEDRA: DRV ARTE Y SALUD. BBA4 UPV.
 HOSPITAL DENIA. MARINA. SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

ALVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CÁTEDRA: DRIV ARTE Y SALUD. BBAU UPY
 HOSPITAL DENIA-MARINA SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

ALVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CÁTEDRA: DRX ARTE Y SALUD. BBA4 UPY.
 HOSPITAL DENIA-MARINA SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

ALVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CÁTEDRA: DIV. ARTE Y SALUD. BBA4-UPV.
 HOSPITAL DENIA. MARINA. SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

VER LO ESCUCHADO

Intervención tipográfica en las salas de Hemodiálisis y Oncología.

ALVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CATEDRA: DRX ARTE Y SALUD. BBAU UPV.
 HOSPITAL DENIA. MARINA. SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

SALA DE ONCOLOGÍA

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

SALA DE HEMODIÁLISIS

ALVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CATEDRA DKV ARTE Y SALUD. BBA4 UPV.
 HOSPITAL DENIA. MARINA. SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

ÁLVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CATEDRA DKV ARTE Y SALUD. BBAU UPV.
 HOSPITAL DE NINA. MARINA. SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

ARTE EN VIVO

Álvaro Terrones y Silvia Antolín.
 Escenificación de las ideas mediante la acción poética.

ÁLVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com
 PROYECTO CÁTEDRA: DRX ARTE Y SALUD. BBAU UPV.
 HOSPITAL DENIA. MARINA. SALUD.

CONVOCATORIA	MOTIVACIÓN	OBJETO DE INTERACCIÓN	ARTE RELACIONAL	VISUALIZACIÓN DE IDEAS	ESCENIFICACIÓN DE IDEAS	OBRA RESULTANTE
1	2	3	4	5	6	7

CONVOCATORIA

MOTIVACIÓN

OBJETO
DE INTERACCIÓN

ARTE
RELACIONAL

VISUALIZACIÓN
DE IDEAS

ESCENIFICACIÓN
DE IDEAS

OBRA
RESULTANTE

CÁTEDRA DKV ARTE Y SALUD. BBAA UPV - HOSPITAL DÈNIA MARINA SALUD

ÁLVARO TERRONES 2014. www.alvaroterrones.com

PROYECTO CÁTEDRA DKV ARTE Y SALUD. BBAA UPV

HOSPITAL DÈNIA MARINA SALUD.

